

CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Título: La filosofía marxista y su enseñanza a través de la obra de V.I.Lenin “Materialismo y Empiriocriticismo”.

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

Autor: MSc. Naomi Barrientos Rodríguez (ponente)

Teléfono: 51077910

Institución: Universidad de Oriente

Correo: nbarrientos@uo.edu.cu

Correo: naomibarrientosrodriguez@gmail.com

Dirección Postal de la Institución: 90200

Forma de presentación: poster

Coautores: MSc. Roger Román Monier Serrano

Institución: Universidad de Oriente

Profesora: MSc. Maria Julia Hechavarría Lescalle

Institución: Universidad de Oriente

Coautor: MSc. Irelis De La Rosa Portuondo

E- mail: ide@uo.edu.cu

Institución: Universidad de Oriente

Resumen

Enseñar filosofía marxista en la era contemporánea es un tema complicado y más aún si algunos tienen la idea errada que los filósofos no aterrizan y que sus teorías no convencen a nadie, cuán errados están, pues en sus basamentos se encuentran las respuestas y las posibles soluciones a los problemas que enfrenta el mundo, donde las diferencias sociales, la miseria y las injusticias pareciera ser normal. Un arma que no deben descuidar los que imparten filosofía son los escritos del líder de la Revolución Bolchevique V. I. Lenin, entre esos encontramos “Materialismo y Empiriocriticismo” obra literaria que critica a los falsos filósofos y demuestra que el empiriocriticismo es la plataforma filosófica de la burguesía para desaparecer el pensamiento y la teoría marxista, el presente trabajo tiene como objetivo mostrar unas de las tantas vías de formar un pensamiento dialéctico en los educandos y cumplir la máxima de que la Universidad en Cuba es para los revolucionario.